

UN ACERCAMIENTO A LOS FUNDAMENTOS DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA RECIENTE AMERICANA

AN APPROACH TO THE FUNDAMENTALS OF THE TEACHING OF THE RECENT AMERICAN HISTORY

AUTORES: Roberto Fernández Naranjo¹

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: bobnaranjo1975@gmail.com

Fecha de recepción: 09 / 04 / 2019

Fecha de aceptación: 30 / 07 / 2019

RESUMEN

La necesidad de volver a mirar el canon curricular de la Educación Preuniversitaria, nos obliga a volver una vez más sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la historia y en particular la Historia de América, El interés por introducir la enseñanza del pasado cercano y sus modos de abordaje responde a las dificultades que se le presentan a las/los docentes a la hora de enseñar y transmitir hechos fenómenos y procesos que han ocurrido de forma reciente .Uno de los problemas incumbe a la carencia de formación en dicho campo lo que se traduce en la falta de herramientas teórico-metodológicas que posibilitan el abordaje del pasado reciente. Frente a esto, advertimos el lugar creciente que esta temporalidad tiene en el diseño del currículo de educación preuniversitaria así como la significación que hoy adquieren los vehículos de memoria: fechas conmemorativas y sitios de memoria. Razón por la cual es necesario reflexionar sobre este particular. El objetivo de este trabajo es acercarnos a los fundamentos teóricos del proceso de enseñanza de la Historia Americana con énfasis en los acontecimientos más recientes.

PALABRAS CLAVE: Historia Reciente, Didáctica de la Historia, Educación Preuniversitaria

ABSTRACT

The need to look again at the curricular canon of Pre-university Education, forces us to return once again to the teaching-learning process of history and in particular the History of America, the interest in introducing the teaching of the near past and its modes This approach responds to the difficulties that are presented to teachers when teaching and transmitting events and phenomena that have occurred recently. One of the problems is the lack of training in this field, which translates in the lack of theoretical-methodological tools that make possible the approach of the recent past. Faced with this, we note the growing place that this temporality has in the design of the pre-university education curriculum as well as the significance that today memory vehicles acquire: commemorative dates and memory sites. Reason why it is necessary to reflect on this

particular. The objective of this paper is to approach the theoretical foundations of the teaching process of American History with emphasis on the most recent events.

KEYWORDS: Recent History, Didactics of History, Pre-university Education.

INTRODUCCIÓN

El positivismo, considero alejaba las necesidades del estudio de la historia reciente por no ser de su interés el estudio de lo cotidiano. A pesar de que el positivismo representó importantes avances para interpretar de forma más científica la historia, sobre todo por el rigor que le impregnó al estudio de los documentos históricos, tuvo sus limitaciones al centrarse en determinados aspectos de la actividad social. En este propio siglo XIX aparece una concepción de Historia que rompió con los fundamentos epistemológicos tradicionales, sustento para la ciencia histórica y arma de transformación revolucionaria de los sectores pobres del mundo; esta teoría es el Marxismo.

Desde esta concepción la historia se ocupa de todos los elementos de la vida social de los hombres: económicos, políticos, sociales y culturales, en una relación dialéctica, pasado, presente y futuro, revelando el papel de las masas populares en el decursar histórico y sin absolutizar la influencia de las personalidades. Marcando C. Marx y F. Engels el camino para el estudio científico de la Historia, los clásicos comenzaron a interpretar la realidad a partir de un proceso único integrado, regido por leyes y concatenado a partir de cambios y transformaciones sociales.

El Marxismo contribuyó a interpretar la vida social de forma distinta. Sin embargo, es necesario significar que esta corriente historiográfica no tuvo aceptación en los círculos profesionales de historiadores hasta la década del treinta del pasado siglo por lo que otra corriente con muchos puntos de contacto con el materialismo histórico “irrumpería con muchos seguidores: La Escuela de los Annales” Reyes, J. I. (1999). Enriqueciendo el objeto de la Historia como ciencia.

La historia empezó a ocuparse del hombre en sociedad y no de un hombre aislado. Comienza a convertirse en historia social y a globalizar el estudio de todas las manifestaciones humanas formándose ya el criterio de historia total. La concepción de historia total, como sentenció el Marxismo o historia global a la que se refiere la Escuela de los Annales surgió como contrapartida de la historia parcializada protagonizada por el positivismo y otras corrientes, no obstante, aunque la Escuela de los Annales abogaba por una historia total centraba su atención en los elementos económicos – sociales.

La corriente historiográfica marxista, concepción a la cual me adscribo, es la que ha realizado un estudio más aproximado al concebir un criterio de historia total que establezca la relación pasado- presente-futuro, posición teórica que asumo como fundamento filosófico de la propuesta que presento en el capítulo II- que desde sus inicios elaboró y fundamentó de manera lógica una propuesta teórica coherente acerca de la evolución social a partir de una metodología globalizadora en la que intervienen todos los factores que componen la sociedad, reconociendo una historia total, los elementos aportados por esta corriente historiográfica, que dio luz a los historiadores para el estudio de la sociedad, se encuentran lo relacionado con el papel creciente de

las masas populares en la historia en interrelación con las personalidades, la lucha de clases como el motor del desarrollo de las sociedades clasistas, las revoluciones sociales, la necesaria unidad de lo objetivo y lo subjetivo para el estudio de la historia.

Desde el materialismo histórico asumo el principio del análisis histórico concreto que indica que se deben considerar para una correcta valoración de las condiciones, lugar y tiempo en que se manifiesta el fenómeno, elementos necesarios para el análisis objetivo de los hechos recientes y el análisis de la realidad actual como sistema determinado de relaciones en la dependencia entre los fenómenos y procesos que en ella ocurren como rasgo del conocimiento científico de hoy, este principio a su vez encuentra su expresión en la ley del tránsito de los cambios cuantitativos y cualitativos del objeto en virtud de los cuales los cambios cuantitativos al acumularse de una manera continua y gradual, a la corta o a la larga alteran la medida del objeto y originan cambios cualitativos que se producen a saltos y se realizan en función de la naturaleza de los objetos y las condiciones de su desarrollo ley básica para el estudio de la historia reciente si tenemos en cuenta que la enmarcamos según la periodización marxista a partir de la década de los 90 momentos que se originaron profundos cambios en nuestro continente americano bajo distintas formas revelando la dinámica del desarrollo.

Varios autores extranjeros hacen referencia a la historia del momento actual inmediata, reciente, recurrente e instantánea siendo estas diferentes denominaciones con las que se puede encontrar en la literatura internacional Osvaldo Graciano, Carlos Barros, Marcos Navarro (consultados 2011) ven las historia recientes enmarcados en su lugar de origen para comprender el contexto nacional y alejada de su vínculo con el pasado por su parte Alejandro Estrella González (consultado 2009) en su artículo las credenciales epistemológicas de la historia inmediata en la actualidad mexicana, ya defiende la capacidad de la historia como ciencia de analizar de manera más objetiva la historia inmediata que el periodismo y la política, pues revela los nexos con el pasado buscando las causas objetivas de lo que ocurre en el presente proponiéndola como variante para investigar la historia.

En la literatura nacional por su parte no es muy prolifera en trabajos sobre la teoría de la historia pero tiene un alto valor metodológico el libro La Historia y el oficio del historiador, pues demarca la posición epistemológica cubana con respecto a la historia inmediata con dos aspectos básicos para esta investigación: lo relacionado con la concepción de una historia total y la dimensión pasado-presente-futuro, sin embargo es criticado por ser un término globalizado por el mundo periodístico. Reconocidos en este campo los trabajos de P. Pagés (1983), R. M. Álvarez (1998), J. I. Reyes (1999), desde la didáctica de la historia revela las potencialidades de la historia familiar A. Palomo (2010) en "Didáctica para favorecer el aprendizaje de la historia nacional y la vinculación del alumno de Secundaria Básica con su contexto social a partir del tema del hombre común" tuvo como centro el tratamiento al hombre común, posibilitando al alumno la reconstrucción de la historia de la revolución del período de 1959 a la actualidad en una relación con el contexto social, ambas enmarcadas en lograr una historia total desde la relación historia nacional y local más reciente. Sin embargo no hay una intención de revelar las relaciones teóricas que se advierten en el proceso de

enseñanza aprendizaje de la historia reciente, pues no constituía el centro de estas investigaciones.

En la actualidad los historiadores cubanos comienzan a recurrir a la historia reciente, en la historiografía cubana ha sido recogida parte de la historia reciente americana en los trabajos de Sergio Guerra Vilaboy (2010) que constituye un referente importante desde la historiografía para emprender su enseñanza en la escuela. En el texto de décimo grado de Historia de Cuba José Antonio Rodríguez Ben hace referencia a la historia reciente de la Revolución en los inicios del siglo XXI y Félix Alfonso (2011) aborda en sus trabajos la evolución reciente del deporte en Cuba esto evidencia que desde la historiografía cubana se aprecian esfuerzos por ofrecer estudios sobre la historia reciente. En las fuentes consultadas no se encontró ningún referente investigativo que denote que desde la didáctica exista una investigación hacia la historia reciente y su articulación en la Educación Preuniversitaria.

J.I.Reyes expone las potencialidades de la historia reciente “La historia reciente tiene las potencialidades para instruir y educar, tiene un grupo de líneas que desde el pasado nos hace entender lo que está pasando hoy” (Tanahisto 2013) estas potencialidades están estrechamente relacionadas con el objetivo de la educación cubana que es la formación multilateral y armónica del educando, para que se integre a la sociedad en que vive y contribuya a su desarrollo y perfeccionamiento.

El propósito fundamental de la enseñanza de la historia “es contribuir a la preparación del alumnado para su actuación social, lo que significa estar en condiciones para organizar, dirigir y ejecutar acciones con gran trascendencia social”. Reyes, J. I. (1999).

Estos fines sociales suponen que el proceso de enseñanza aprendizaje se ajuste a las transformaciones que debemos a lograr en los jóvenes y considerar con más fuerza las características psicológicas de esta etapa denominada por algunos adolescencia tardía. La adolescencia tardía se caracteriza por que el estudiante ha concluido o estará a punto de concluir las principales transformaciones anatomofisiológicas, ocurriendo la consolidación de los procesos cognoscitivos, en especial el desarrollo del pensamiento lógico y de su capacidad reflexiva propiciando el desarrollo de las habilidades necesarias para la actividad intelectual, que cada vez se hace más autorregulada, logrando una actuación más consciente y activa en el aprendizaje, lo que se expresa en las posibilidades que tiene para reflexionar, problematizar, planificar, deducir y generalizar. Propiciando estos procesos la posibilidad de dialogar con sus coetáneos sobre los temas más candentes de la actualidad y que lo enmarcan en la historia reciente que está viviendo y de la cual es protagonista.

Esto nos lleva a tener presentes que para lograr el conocimiento de una historia reciente en los estudiantes del preuniversitario que a su vez le aporte en el orden formativo, importantes categorías pedagógicas y didácticas influyen en un sistema que favorezcan un Aprendizaje desarrollador el cual asumimos la Definida por Doris Castellanos como: Aquel que garantiza en el [individuo](#) la apropiación activa y creadora de la [cultura](#), propiciando el desarrollo de su auto - perfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios [procesos](#) de [socialización](#), compromiso y [responsabilidad](#) social.

Este procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social en el medio que le corresponde vivir, interactuar y perfeccionar se logra a través de la formación y el desarrollo ya que todo proceso formativo potencia desarrollo si se organiza conscientemente, con la intención de alcanzar metas instructivas educativas al no ser exactamente iguales dados el nivel educativo los objetivos formativos que delega metas y aspiraciones que tiene que ver con su nivel de instrucción y educación, este desarrollo se logra en la medida que el estudiante logre hacer de manera independiente no solo actividades docentes sino sea capaz de resolver y comprender situaciones de su vida práctica y cotidiana.

En la esfera afectiva de su personalidad destaca la consolidación de sus aspiraciones e ideales, definiéndose las intenciones profesionales. Es esta la edad más “colectiva”, Petrovsky, (s.a.), lo más importante para el adolescente tardío es ser admitido por su grupo. “Es en los grupos donde se hace efectivo el desarrollo de la personalidad” (Amador, 1995). El lugar destacado que ocupa el grupo en esta edad en la formación de la personalidad, es muy importante tenerlo en cuenta por parte de los docentes y es en este grupo donde temas de la vida cotidiana de la actualidad formativa que difunden los medios de comunicación y que comentan en su núcleo familiar y comunidad salen para ser debatidos o expresados.

La adolescencia tardía está ligada a los procesos de interacción social, de definición de la identidad donde la asignatura Historia de América debe desempeñar un marcado carácter diferenciador por ser la cultivadora de las raíces identitarias del continente donde hemos crecido. Se debe orientar y dirigir el proceso formativo y poder establecer estrategias de solución atendiendo a las necesidades de los estudiantes sus intereses, conocimientos y experiencias previas y un papel más activo en el aprendizaje en un clima determinado por la comunicación entre todos los agentes y agencias socializadores que intervienen en el logro de la correcta formación del estudiante preuniversitario en este caso podemos determinar la influencia de agencias socializadoras como: la familia, escuela, la comunidad y los medios masivos de comunicación factores educativos que interactúan con ellos y aportan en su formación.

La familia definida como la célula básica de la sociedad por la Constitución de la República de Cuba es además el espacio donde se acunaran nuestras experiencias más tempranas, el crisol donde se forjaran nuestros valores más íntimos y el ámbito donde se fraguaron las actitudes más básicas de nuestra personalidad, confiere a esta institución un carácter sagrado y la rodea de un halo de santidad”. García de León, M. A. (1993).Y. Infante(2007) Lo que demuestra que es en la familia donde recibimos las primeras influencias educativas, por su parte la escuela debe continuar la educación iniciada en el marco familiar y encauzarle hacia la asimilación de contenidos seleccionados y la adquisición de capacidades concretas así como contribuir a la educación de los padres como agentes para el adecuado cumplimiento de sus funciones e influir sobre la comunidad definida por A. Blanco (2001) como el entorno social más concreto de existencia , actividad y desarrollo del hombre.

La sociología de la educación reconoce el extraordinario valor que desempeña la comunidad en el proceso de socialización de los jóvenes logrando que a través de ella

se reciban las influencias sociales inmediatas. Los medios de comunicación masiva distinguidos de la comunicación como proceso de la actividad humana por la trasmisión de significados hacia un público masivo heterogéneo y anónimo cumple diversas funciones que deben ser aprovechadas en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la historia reciente entre ellas delimité las siguientes: interpretación crítica de la información, trasmisión de patrones culturales y recolección y distribución de la información.

Coincidiendo con el criterio de J.I Reyes cuando refiere que las fuentes diversas para enseñar la Historia revelan la riqueza de métodos que permiten una enseñanza variada, diversificada. Propiciar que el alumno consulta esas fuentes, investigue las problemáticas históricas a partir del trabajo con hipótesis, construya su conocimiento histórico desde una verdad objetiva, pero que de manera sencilla reproduce el camino de los investigadores es una máxima que entrena al estudiante a cómo moverse con los conocimientos sociale. De acuerdo con este criterio podemos resumir que las potencialidades que nos ofrecen los medios de difusión masiva con una correcta selección y utilización pueden convertirse en eficaces medios para la educación de los individuos en un sistema de valores socialmente estables, donde prime la instrucción y educación respondiendo a procesos psicológicos que permitan la unidad de lo cognitivo y afectivo.

Para lograr estos fines, la educación cubana se sustenta en el paradigma Histórico-Cultural fundado por el psicólogo soviético L. Vigostky y que ha sido enriquecido por otros investigadores de la antigua Unión Soviética y cubanos; esta concepción se aproxima y se ajusta a las necesidades y fines de la educación en Cuba. Para la escuela histórico cultural el aprendizaje es un proceso bio-psico-social, nadie puede aprender por otro, el proceso psicológico de aprender es exclusivo a un individuo, pero se aprende de otros, en el proceso de aprendizaje que transcurre durante toda la vida ejerce una gran influencia la sociedad; se aprende de la familia, de la escuela, de los compañeros, de la comunidad. Por tanto, es determinante este factor.

La actividad cognoscitiva está relacionada con el desarrollo de la personalidad por lo que el proceso de aprendizaje debe garantizar el logro de una satisfacción personal para que aporte huellas imborrables en ella. Por lo que debemos enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una posición que condicione desarrollar la cognición desde un modelo activo y desarrollador, que produzca intereses en los alumnos, tanto para su actividad intelectual pero a la vez logre calar en sus fibras más sensibles. Ello conduce a reconocer al hombre como una realidad viva, bio-psico-social, individual-comunitaria e histórica. Es un producto de la naturaleza y resultado de la sociedad y de la cultura, por lo que el hombre es un ser social, con una estructura interna con potencialidades para su desarrollo.

Este punto de vista esencial se ha manifestado en la relación entre lo afectivo y lo cognitivo en la formación de la personalidad como principio teórico metodológico fundamental, que ubica al individuo como sujeto de la actividad. Ello se expresa en unidad dialéctica, como dos aspectos de la función reguladora de la personalidad. Dentro de ésta, la regulación inductora contempla el conjunto de fenómenos psíquicos que incitan, impulsan, dirigen, orientan y sostienen la actuación de los individuos, a

través de necesidades, motivos, emociones y sentimientos, lo cual representa la esfera afectiva de la psiquis, es decir lo afectivo en el desarrollo de la personalidad.

En estrecho vínculo con lo afectivo, se manifiesta lo cognitivo como otro aspecto de la función reguladora de la personalidad, dirigido hacia la regulación ejecutora, que incluye fenómenos psíquicos, como las sensaciones, percepciones, pensamiento, habilidades y hábitos, que posibilitan las condiciones en que transcurre la actuación del individuo. De esta manera esto dos procesos facilitan el proceso enseñanza aprendizaje donde la actividad del profesor -la enseñanza- y la de los estudiantes -el aprendizaje responden a una intencionalidad para lograr el estado deseable que queremos lograr en él.

CONCLUSIONES

Es perceptible que las condiciones que influyen en la formación de conocimientos históricos contemporáneos están vinculadas al planteamiento de tareas que impliquen la formación y empleo de dichos conocimientos y al mismo tiempo, la toma de conciencia acerca de las múltiples relaciones que existen en los elementos necesarios para resolverla. En ese mismo conjunto de condiciones resulta necesaria la presencia de los conocimientos precedentes, y generales, a partir de los cuales ocurre la derivación hacia conocimientos más específicos y particulares que abarca nuestra historia reciente, correspondiendo al maestro la elección adecuada de los contenidos que sean de interés y permitan aportar tanto al maestro como al aprendiz de los instrumentos necesarios para interactuar en su medio social.

Así, el rescate de la verdadera memoria histórica de las sociedades contemporáneas de América representa un reto de gran envergadura en la comprensión científica del proceso histórico universal. La concepción tercermundista de la evolución histórica de la sociedad contemporánea debe resumir una gran variedad de puntos de vista historiográfico y didácticos que deberán ser enfocados desde los intereses de los sectores sociales que tienden hacia la emancipación social y nacional de nuestro continente para lograr una comprensión de nuestra historia reciente y el enfoque de una historia total

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASTELLANOS, DORIS (1999): La comprensión de los procesos de aprendizaje: apuntes para un marco conceptual. La Habana. UCP Varona (Soporte Electrónico).

_____ (2001): Educación, aprendizaje y desarrollo. Curso 16. Congreso Internacional Pedagogía 2001. La Habana.

CASTRO, GUILLERMO (2004): Para una historia ambiental latinoamericana. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.

CASTRO, FIDEL (1998): Espacio y tiempo en la Filosofía y en la Física. La Habana. Editorial Ciencias Sociales.

CASTRO, FIDEL (1978): Informe Central al Primer Congreso del PCC. En De La Demajagua a Playa Girón. La Habana. Editorial Ciencias Sociales.

_____ (2008): La fuerza de las ideas. La Habana. Editorial Oficina del Consejo de Estado.

_____ (2008): Reflexiones de Fidel. Tres tomos. La Habana. Editorial Oficina del Consejo de Estado.

- _____ (2010): La otra tragedia. La Habana. Periódico Granma 19-7-2010.
- CASTELLANOS, DORIS (1994). Teoría psicológica de aprendizaje. __ La Habana: Ediciones CIFPOE.
- CASTELLANOS, D. (et al) (2005) Aprender y enseñar en la escuela. Una concepción desarrolladora. __ La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- CARLO MARX Y F.ENGELS (1981): Tesis sobre Feuerbach .Obras escogidas en tres tomos, Editorial Progreso, Moscú, Tomo I, páginas 7 a 10.
- COLECTIVO DE AUTORES (1996): La Historia y el oficio del historiador. La Habana. Editorial de Ciencias Sociales.
- _____ (2004): Lecciones de Filosofía Marxista-Leninista. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.
- COLECTIVO DE AUTORES (1984) Pedagogía. __ La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- _____ (1988). ¿De quién es la responsabilidad, la escuela o la familia? __ La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- _____ (1988) Antología de la Historia de la Pedagogía Universal. __ La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- _____ (1990) Selección de lecturas sobre Filosofía Marxista – Leninista para los ISP. __ La Habana: Ed. Dirección Marxista- Leninista.
- _____ (1992) Lecciones de Filosofía. T.1 y T.2. __ La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- _____ (2000) Fundamentos de la Educación. __ La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- _____ (2005) La enseñanza-aprendizaje de Español, Matemática e Historia. __La UNESCO, Ed. Molinos Trade, S.A.
- CHACÓN, NANCY (2008): Valores y cultura general integral. Despertando al Alba. En: Educación, ciencia y conciencia. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.
- CHÁVEZ, JUSTO y OTROS (2005): Acercamiento a la pedagogía general. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.
- DÍAZ PENDÁS, HORACIO (2002): Enseñanza de la historia. Selección de lecturas. Compilación. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.
- _____ (2004): Dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas priorizadas: Historia. En V Seminario Nacional para Educadores. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.
- _____ (2006): A propósito del conocimiento de la historia como componente esencial de la cultura general e integral de todo educador. En VII Seminario Nacional para educadores. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.
- _____ (2007): Objetivos y contenidos de la enseñanza de la historia. Primaria, Secundaria Básica y Nivel Medio Superior. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.
- _____ (2008): Notas sobre la enseñanza de la Historia de Cuba. En Revista Cuba Socialista No. 46, enero-marzo. La Habana.
- _____ (2008): Fidel Castro: cinco textos sobre nuestra historia. Compilación. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.